

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ташпулатов Фархад Алишерович

доцент кафедры «Физическая культура и спортивная деятельность»

Ташкентского финансового института

Хамраева Зухро Баходировна

преподаватель кафедры «Физическая культура и спортивная деятельность»

Ташкентского финансового института

АННОТАЦИЯ

Важную роль в воспитании молодёжи как физически здоровых людей будет играть совершенствование физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях. В статье представляются занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, утренняя гимнастика, физкультура, спортивные секции, спортивные соревнования и праздники, а также самостоятельные занятия и тренировки с использованием природных факторов.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, спорт, самостоятельная практика, спортивные секции, соревнования.

В целях соединения молодежи каждого региона узлами дружбы, сотрудничества и взаимной солидарности в воспитании физически здоровой и психически зрелой молодежи в нашей стране организованы трехэтапные спортивные соревнования и праздники. Соревнования среди школьников «Умид Нихоллари» далее среди студентов профессиональных колледжей «Баркамол авлод», а также «Универсиада» среди студентов высших учебных заведений организованы и проводятся регулярно в каждом регионе. В основе этих соревнований лежат развитие физической подготовленности студентов, пропаганда массового спорт, трудоспособности и самообороны молодёжи, а главное, систематическое использование занятий физической культурой и спортом в формировании навыков здорового образа жизни.

В целях обеспечения непрерывности процесса оздоровления и физического развития учащихся в повестке дня школьников и студентов определены и реализуются физкультурные мероприятия. [1]

Содержание повестки дня основано на программе физического воспитания. В организации физкультурных праздников, коллектив физической культуры выполняет организаторскую и руководящую роль. В повестку дня физического воспитания входит укрепление умственных способностей студентов к физическому развитию, укрепление их здоровья, воспитание их морально-волевых качеств. Регулярная физическая культура развивает и учит студентов самообладанию, следованию распорядку дня и усилению их активности. Физкультурно-воспитательные мероприятия являются системой воспитательно-педагогической работы образовательных учреждений и должны быть организованы в соответствии с учебными занятиями. В процессе физического воспитания педагоги решают задачи учебных этапов, используя методы обучения в обучении студентов движениям физического воспитания и овладению техникой выполнения упражнений, предьявляя у студентов навык к физической культуре. Процесс преподавания физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях зависит от правильной планировании принципов и методов воспитания. [2]

Процесс обучения физическому воспитанию решает задачу снабжение школьников и студентов специальными умениями по физической культуре и спорту, а также формирования приемов и навыков упражнений и движений. В физическом воспитании видно, что многократное повторение и закрепление упражнений с учетом различных требований обеспечивает вакуум затруднений в выполнении техники упражнений. Это улучшит ваши двигательные навыки и способности основы физической и спортивной подготовки. [3]

Различные виды занятия по физической культуре и спорту (техническая, тактическая, теоретическая, морально-волевая, физическая). Физическая подготовка Общие и специфические физические качества: сила, скорость, выносливость, ловкость, гибкость: изменение естественного развития с возрастом. Подчеркните правомерность основных инструментов и планов физического развития. [4]

Массовый спорт и спорт высших достижений, их назначение и предназначение. Структура всего процесса спортивной подготовки и его частей. Основы методов спортивной тренировки. [5]

Планирование спортивной подготовки и организационная деятельность. Упражнение является главой целостности тренировочной структуры. Утреннее упражнение. Утренняя гимнастика – это ежедневная разминка перед занятиями. Гимнастика перед тренировкой в основном решает проблему

хорошего самочувствия и настроения учащихся Упражнения на свежем воздухе также помогают укрепить организм школьников и студентов. Утренние уроки физической культуры также учат в учениках дисциплину. Затем следует организованное начало учебного дня. [6]

На утренних занятиях по физкультуре учащиеся выполняют оздоровительные упражнения, изученные на занятиях по физкультуре. Все учащиеся, которым не запрещено врачом, будут участвовать в утренних занятиях по физкультуре. [6]

Утренние занятия по физкультуре ведут директор и заместитель директора по учебной работе. Занятия проводят учителя физкультуры. При этом в организации тренировок принимают участие и члены молодежного объединения, и активные студенты-спортсмены. Обще-физкультурные и спортивные секции. должно быть задействовано как можно больше школьников и студентов, в том числе детей с небольшой задержкой физического развития [7].

Руководители спортивных секций должны быть знакомы с методикой занятий по тому или иному виду спорта, спецификой занятий со студентами. С учетом физического развития и физической подготовленности школьников и студентов и их возрастных и половых особенностей они привлекаются в физкультурно-спортивные секции в специальных спортивных учреждениях. [8]

При правильной организации и ведении занятий спортом можно добиться положительных результатов в развитии организма и проявлении спортивных результатов в спорте. Занятия общей физической культуры обеспечивают физическое развитие школьников и студентов, деятельность кружков можно планировать в течение года следующим образом. Осенью - двигательные и спортивные игры, легкая атлетика, зимой - зимние виды спорта, гимнастика, борьба, весной - кроссовые тренировки, спортивные игры, летом - занятия по плаванию. На базе физического воспитания организуются общеобразовательные занятия по физической культуре. Во время соревнований и спортивных праздников контролируется общая физическая подготовленность школьников и студентов. Членами клуба может быть от 15 до 20 человек. Группы формируются из учащихся одного возраста, пола и физической подготовки. Занятия проходят один-два раза в неделю. Каждую секцию можно длить около 60 минут. Руководители групп физической подготовки закрепляются за своими группами и помогают тренерам. Также в учебных заведениях действуют спортивные секции, куда привлекают

студентов с физической подготовкой, личными интересами и физическими способностями. Спортивные клубы работают на основе программы физического воспитания. Физическая подготовленность студентов-спортсменов контролируется во время групповых занятий и спортивных соревнований, праздников [10]. Занятия организуются 3-4 раза в неделю по 60-90 минут. Наличие необходимого оборудования и тренеров-специалистов по виду спорта, а также тренировочная база позволяют готовить квалифицированных спортсменов. Экскурсии, прогулки. Экскурсии, экскурсии и туристические прогулки имеют большое воспитательное и воспитательное значение. Ведь в процессе школьники и студенты знакомятся с природой, родным краем и его достопримечательностями. Эти занятия помогают улучшить навыки ходьбы, бега и игры, укрепить тело и укрепить здоровье, а также способность ходить, стоять, заниматься самообслуживанием, планировать и так далее [11]. Они также играют важную роль в принятии решений и укреплении команды, воспитании чувства дружбы и товарищества. Благодаря этим занятиям, студенты смогут на практике использовать силы природы с помощью солнца, воды и воздуха, получить представление о природе и исторических памятниках нашей страны. Во время походов учащиеся и студенты выполняют жизненно важные физические нагрузки, такие как ходьба, бег, прыжки, скалолазание, скалолазание, навыки и умения, а также упражнения и водные процедуры с помощью природных факторов, таких как плавание и купание. Школьники и студенты будут обеспечены необходимым снаряжением для походов. Спортивные соревнования и праздники. Спортивные соревнования – одна из интереснейших форм работы помимо занятий физкультурой в образовательном учреждении. Они помогают приобщить школьников и студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями дома и в физкультурных кружках, повысить физическую подготовленность школьников и студентов, укрепить их здоровье. Конкурсы, наряду с другими видами внеучебной деятельности, включаются в общий годовой план работы образовательного учреждения. В начале учебного года четко определяются сроки, правила и программы соревнований. С учетом этих сроков подготовка к соревнованиям ведется заблаговременно [12]. Каждое соревнование проводится по определенному уставу. В положении указываются цели и задачи конкурса, время и место, участники, программа, условия и регистрация, порядок награждения лучших участников и команд, форма заявки и срок ее подачи. Спортивные праздники можно приурочить к праздникам. Участвуют

группы спортсменов. Спортивные праздники включают в себя выступления спортсменов, церемонии открытия, поднятие флагов, исполнение государственных и молодежных гимнов, организацию упражнений и мероприятий для школьников и студентов, массовые мероприятия, развлечения, определение победителей, поздравление победившей команды или отдельного участника с подарками, празднование события или церемония закрытия праздника торжественная. Тем, кто посетит мероприятие, будут предоставлены стимулы и льготы, и они будут готовиться к будущим мероприятиям. Самостоятельные уроки: Школьникам и студентам предоставляется свободное движение для проведения свободного времени за занятиями физкультурой и спортом. Эти занятия могут проводиться в виде самостоятельных упражнений после развития навыков и умений заниматься физическими упражнениями и движением. В содержание самостоятельной формы физического воспитания и спорта школьников и студентов входят обще-физкультурные упражнения, общеразвивающие упражнения, развитие физических качеств, упражнения на предметах, телах и снарядах, в форме спортивных и подвижных игр. Прогулки на природе, купание и загорание также могут быть организованы в виде самостоятельных занятий, они также закалывают организм. Виды упражнений заключаются в планировке их по родственным группам. В результате упражнения распределяются по их эффектам и свойствам. Упражнение подбирается по уровню развития физических качеств и сформированности двигательных навыков и умений. Теория и методика обучения, биомеханика упражнений и физиология спорта. Процессы физического развития школьников и студентов в физкультурно-спортивной деятельности организуются посредством выполнения физических упражнений и физических упражнений. Уровни физического развития положительные изменения в строении тела детей за счет увеличения роста, массы тела, увеличения окружности грудной клетки за счет расширения жизненной ёмкости легких, увеличения мышечной силы, изменения формы мышц, проявляющиеся в повышении резистентности сердечно-сосудистой системы и других органов к физическим нагрузкам, и они постоянно находятся под контролем. Также при занятии физической культурой и спортом в организме вырабатывается гормон серотонин, при его выделении учащиеся чувствуют себя счастливыми.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Каримов, ФХ (2021). Методика организации среднего бега в легкой атлетике. Международный журнал развития и государственной политики, 1(5), 81–83. Извлекаются из <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijdpp/article/view/320>
2. Ташпулатов Фархад Алишерович (2021) Инновационная педагогическая деятельность: содержание и структура, Европейский журнал безопасности и стабильности жизни <http://www.ejlss.indexedresearch.org/>
3. Ташпулатов Фархад Алишерович (2021) динамика физического развития студентов при однократных и двукратных обязательных занятиях, World Economics & Finance Bulletin (WEFB) <https://www.scholarexpress.net/>
4. Тошбоева М.Б.(2021) Инновационная педагогическая деятельность: содержание и структура, Европейский журнал безопасности и стабильности жизни <http://www.ejlss.indexedresearch.org/>
7. Хамраева З.Б. (2021) Актуальные проблемы прогнозирования в физической культуре и спорте сегодня, европейский журнал безопасности и стабильности жизни <http://www.ejlss.indexedresearch.org/>
5. Ташпулатов Ф.А., Шерматов Г.К. (2022). Борьба – честь узбекского народа. Евразийский научный вестник, 8, 205-208.
6. Каримов, ФК (2022). Разработка комбинации оздоровительных упражнений для мужчин среднего возраста 45-60 лет. Евразийский научный вестник, 8, 201-204.
7. Ташпулатов Фархад Алишерович (2021) Формирование универсальной учебной деятельности при выполнении домашних заданий на уроках физической культуры, Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-07>
8. Ташпулатов, Ф.А., Шерматов Г.К. (2021). ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ ОДНО- И ДВУХВРЕМЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ. Бюллетень мировой экономики и финансов, 3, 16-18. <https://www.scholarexpress.net/>
9. Каримов Ф.Х. (2021) Планирование индивидуальных программ фитнес-тренировок для мужчин среднего возраста, ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ, <http://www.ejlss.indexedresearch.org/>
10. Ташпулатов Фархад Алишерович Студенческий спорт как фактор подготовки спортсменов высокой квалификации, Европейский журнал бизнес-стартапов и открытого общества Vol. 2 № 2 (2022 г.): EJBSOS ISSN: 2795-9228 <http://summusjournals.com/index.php/ijdiie/article/view/298>

11.Ташпулатов, Ф.А. (2022). Студенческий спорт как фактор подготовки спортсменов высокой квалификации. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ БИЗНЕС-СТАРТАПОВ И ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА, 2(2), 18-23. публикация/358583760_18_23Студенческий спорт как фактор подготовки к HighlyQ/links/620a49b8cf7c2349ca1346ba/18-23-Student-Sports-as-a-Factor-in-the-Preparation-of-Highly-Q.pdf

12. Ташпулатов Ф.А., Шерматов Г.К. (2021). Место и роль физического воспитания в общей системе воспитания дошкольников. 356405892_International_Journal_of_Development_and_Public_Policy_Place_and_Role_of_Physical_Education_in_the_General_System_of_Education_of_Preschool_Children/links/619870033068c54fa504a368/International-Journal-of-Development-and-Public-Policy-Place-and-Role-of-Physical-Education-in-the-General-System-of-Education-of-Preschool-Children.

13. Алишерович Т.Ф., Тошбоева М.Б. (2021). Инновационная педагогическая деятельность: содержание и структура. Европейский журнал по безопасности и стабильности жизни (2660-9630), 11, 231-237.

14. Ф.А.Ташпулатов(2022).Особенности преподавания гандбольных видов спорта старшеклассникам общеобразовательных школ. Журнал педагогических изобретений и практик ISSN NO: (2770-2367).

166-169<https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/1159>

15.Каримов, FX (2022) Принимая во внимание физическую подготовку для мужчин среднего возраста в возрасте 45–60 лет, разработайте сборник упражнений для здоровья. Техасский журнал междисциплинарных исследований ISSN NO: 2770-0003 Дата публикации: 30 марта 2022 г.<https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/1150>

16. Ташбаева, М. (2022). Педагогические возможности спортивной борьбы в формировании у студентов чувства национальной гордости. Евразийский научный вестник, 8, 213-216.

17.Ташпулатов Ф.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1208-1213.

18.Каримов, FX(2022)МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКОЙ СО СПОРТСМЕНАМИ ISSN: 2776-0979, Том 3, Выпуск 4, Апрель, 2022 Web of Scientist: Международный научно-исследовательский журнал

19. Хамраева, З.Б. (2022). Планирование ежегодных тренировок для бегунов, преодолевающих препятствия. Евразийский научный вестник, 8, 229-232.
20. Физическая культура. А. Нормуродов. Ташкент. 1998 г.
21. Рахимов М.М. Основы теории и методики спортивной тренировки. Учебник. 2000 г.
22. Физкультура и спорт. Солиев Х. Андижан. 2001.
23. Шарипова Д.Д. и др. Формирование здорового образа жизни. Учебное пособие. 2001 г.
24. Юнусова Ю.М. Базовая спортивная подготовка. Учебное пособие. 2002 г.
25. Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Педагогические технологии в физическом воспитании. Методическое пособие. 2002 г.
26. Керимов Ф.А. Научные исследования в области спорта. Учебник. 2003 г.
27. Теория и методика физического воспитания. А. Абдуллаев, Ш. Хонкельдиев. Ташкент. 2005 г.
28. Эффективная физкультурно-оздоровительная работа в системе непрерывного образования менеджмент. Ахматов М.С. Ташкент. 2005 г.
30. Программа внеурочной деятельности по физическому воспитанию. Ташкент. 2005-2009 гг.